

BANK XIZMATLARI BOZORIDAGI RAQOBATNI BAHOLASH

Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch Davlat universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti

Biznes va boshqaruv kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18204598>

Hozirgi vaqtda bank-moliya tizimida kuzatilayotgan inqirozlar va pandemiyadan keyingi davrda tijorat banklari qiyin davrni boshdan kechirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi 5992-son Farmoniga asosan, davlat ulushi mavjud tijorat banklarini xususiylashtirish orqali moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish belgilangan. Shuningdek, bank xizmati ko'rsatishni modernizatsiya qilish, banklarning samarali infratuzilmasini yaratish va banklar faoliyatini avtomatlashtirish orqali bank xizmatlari ko'rsatishda monopol banklar ulushini kamaytirish lozim.

Tijorat banklari sonini oshirish va xizmatlar ko'rsatish tarmoqlarini kengaytirish banklararo raqobatni rivojlantirishga zamin yaratadi. Banklararo raqobat darajasini baholash nazorat organlari yoki regulyatorlar tomonidan amalga oshiriladi. Asosiy instrument sifatida bank xizmatlari narxi va uning o'zgarishi bilan tartibga solinadi. Bundan tashqari, bank tizimidagi raqobatni baholashda bank xizmatlari bozorida ulushidan kelib chiqib baholash mumkin. Buning uchun bank tizimida davlat ulushidagi banklarni xususiylashtirish va boshqa mulk shaklidagi banklar sonini oshirish orqali bank tizimidagi aktivlar umumiy hajmida davlat ulushini 2023 yilga qadar 40 foizga yetkazish belgilangandi.

Bank xizmatlari bozorida monopollashuv darajasini tahlil qilishda ko'pincha sanoat bozorlari nazariyasiga asoslangan yondashuvdan foydalaniladi. Ushbu nazariya doirasida banklar iste'molchilar uchun raqobatlashadigan va ishlab chiqarish va narx qarorlarini qabul qilishda o'zaro ta'sir o'tkazishga qodir bo'lgan foydani ko'paytiruvchi firmalar sifatida qaraladi. Sanoat nazariyasiga ko'ra, raqobatbardosh moliyaviy sektor ijtimoiy farovonlikni maksimal darajada oshirish va samaradorlikning optimal darajasiga erishish uchun zarurdir. Shu sababli, banklar raqobati moliyaviy xarajatlarni pasaytirish va ishlab chiqarish jarayoni uchun boshqa tarmoqlar uchun zarur bo'lgan moliyaviy imkoniyatlarni taklif qilish orqali iqtisodiy rivojlanishga yordam beradi.

Tadqiqotchilar Claessens va Laeven tomonidan o'tkazilgan mamlakatlararo tahlil bank bozori kuchining moliyalashtirishga ta'siri to'g'risidagi dalillarni keltirib o'tadi. Ularning tadqiqotlari natijalari shuni ko'rsatadiki, raqobatning intensivligi moliya sektori rivojlanishi hamda iqtisodiy o'sishning hal qiluvchi jihati hisoblanadi. Boshqa bir iqtisodchi Liyanagamage tadqiqoti natijalarida rivojlanayotgan mamlakatlarda bank tizimidagi raqobat va samaradorlik o'rtasida bog'liqlik mavjudligini aniqlaydi. Unga ko'ra, banklarning samaradorligi raqobatning minimal darajaga ko'tarilishi bilan pasayadi va shundan so'ng o'sishni boshlaydi.

2.2.1-jadval

Bresnaxan modelini qo'llash natijalari

Muallif	Mamlakat soni	Model	Xizmatlar bozori	Natijasi
Biker, Haaf. 2000	9 mamlakat. 1991-1998 yillar	Miqdoriy oligopoliya	Kredit va depozit xizmatlari	Kurno oligopoliyasi yoki mukammal raqobatni ajratish imkonini bermaydi

Canhoto, 2004	Portugaliya 1990-1995 yillar	Narx oligopoli-yasi	Depozit xizmatlari	Bank xatti-harakatlari Kurno oligopoliyasiga qaraganda kamroq raqobatbardosh
Spiller, Favaro, 1984	Urugvay, 1970-1980 yillar	Miqdor oligopoli-yasi	Kredit xizmatlari	Staskelberg oligopoliyasi, bu terda hukmron firmalar bir- biriga nisbatan kartel sifatida va hukmron firmalarga nisbatan lider sifatida harakat qiladi
Coccorese, 2004	Italiya, 1988- 2000 yillar	Narx oligopoli-yasi	Kredit xizmatlari	Kurno oligopoliyasiga qaraganda banklarning xatti- harakatlari raqobatbardosh
Gelfand, Spiller, 1985	Urugvay, 1977-1980 yillar	Miqdor oligopoli-yasi	Kredit xizmatlari	Mukammal raqobat mavjud emas, banklar qaror qabul qilishda bir-birlariga bog'liq
Gruben, Mc Comb, 2003	Meksika, 1987-1993 yillar	Narx oligopoli-yasi	Umumiy	Takomillashgan raqobat

Bank raqobatining empirik xulosalari bank raqobatining darajasiga qarab sezilarli darajada farq qiladi. Bank raqobati bo'yicha empirik tadqiqotlar raqobat darajasini o'lchash uchun turli xil vositalardan foydalangan. Ushbu vositalar asosan ikkita asosiy yondashuvni ifodalaydi: tarkibiy va tarkibiy bo'lmagan. Bank xizmatlari bozorida banklararo raqobat muhitini baholash borasidagi yondashuvlarni ko'rib chiqish va ulardan O'zbekiston Respublikasi bank tizimi uchun xos bo'lgan modellardan foydalanish kelgusida raqobat muhitini yaxshilashga zamin yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi bank tizimining joriy holati tahlili shuni ko'rsatadiki, mamlakatda 31 ta tijorat banki faoliyat yuritmoqda, ulardan 17 tasi yirik, 14 tasi kichik banklar hisoblanadi. 2024 yilning III choragi holatiga ko'ra, bank tizimi aktivlari 738,7 trln so'mni tashkil etdi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 48,3 foizga o'sishni ko'rsatadi. Tijorat banklarining jami kapitali 97,08 trln so'mga (7,9 mlrd AQSh dollari) yetdi, bu 2022 yilga nisbatan 22 foizlik o'sishni bildiradi. Bank tizimining kapital yetarliligi ko'rsatkichi 17,3 foizni, birinchi darajali kapital ko'rsatkichi esa 14,2 foizni tashkil etdi, bu ko'rsatkichlar minimal talablardan yuqori.

Bank xizmatlari bozorida raqobatni baholashning eng keng tarqalgan usullaridan biri Xerfindal-Xirshman indeksi (HHI) hisoblanadi. HHI bozordagi har bir ishtirokchining ulushi kvadratlarini yig'indisi sifatida hisoblanadi. HHI qiymati 1500 dan past bo'lgan bozor raqobatbardosh, 1500 dan 2500 gacha o'rtacha konsentrlangan, 2500 dan yuqori esa yuqori konsentrlangan deb hisoblanadi. O'zbekiston Markaziy banki huzuridagi Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekiston bank tizimida raqobat darajasi sezilarli darajada oshgan.

Bank raqobatini baholashning yana bir muhim usuli Lerner indeksi hisoblanadi. Lerner indeksi 1934 yilda britaniyalik iqtisodchi Abba Lerner tomonidan taklif etilgan bo'lib, u firmaning bozor kuchini o'lchashda qo'llaniladi. Ushbu indeks mahsulot narxi va uning marjinal xarajatlari o'rtasidagi farqni narxga nisbati sifatida hisoblanadi: $L = (P - MC) / P$, bu yerda P - bozor narxi, MC - marjinal xarajatlar. Indeks qiymati 0 dan 1 gacha bo'ladi. Mukammal raqobat

sharoitida $P = MC$ bo'lgani uchun $L = 0$ bo'ladi, ya'ni firmada bozor kuchi mavjud emas. Oligopoliya yoki monopoliya sharoitida $P > MC$ bo'lgani uchun $L > 0$ bo'ladi.

2024 yil natijalariga ko'ra, xususiy banklar 7,7 trillion so'm sof foyda oldi. Eng yaxshi natijalarni ko'rsatgan banklar qatorida "Hamkorbank" 1,42 trillion so'm foyda bilan (+18,9% o'sish), "Kapitalbank" 1,16 trillion so'm, "Ipak yo'li bank" 910,5 milliard so'm foyda (+23,0% o'sish) bilan ajralib turadi. Top-10 banklar ichida faqat ikkita davlat banki bor, qolgan sakkiz o'rinni xususiy banklar egallagan. Bu raqamlar davlat banklarini xususiylashtirish jarayonini jadallashtirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Bank tizimi aktivlarining 67,4 foizi, kredit portfelining 70,1 foizi va depozitlarning 50,7 foizi 10 ta davlat ulushi mavjud banklar hissasiga to'g'ri keladi. Davlat banklarida 100 so'mlik kreditga 36 so'm depozit jalb qilingan bo'lsa, xususiy banklarda ushbu ko'rsatkich 83 so'mni tashkil qilgan. Bu farq davlat banklarining arzon davlat resurslari va maqsadli kreditlash dasturlariga tayanishini, xususiy banklar esa bozor sharoitlarida depozitlar uchun raqobatlashishini ko'rsatadi. Xususiy banklar bozor sharoitida erkin raqobat qilib, iqtisodiy samaradorlikni oshirishga hissa qo'shmoqda, davlat banklari esa qattiq nazorat va ortiqcha regulyativ bosim sababli ulardan orqada qolmoqda.

1-rasm. Bank xizmatlari bozorida banklararo raqobatni baholash bo'yicha yondashuvlar va modellar

Banklararo raqobatni baholashning tarkibiy modellari an'anaviy model hisoblanadi va tahlillarga asoslanadi. "Tuzilma-munosabat-faoliyat natijasi" gipotezasiga muvofiq baholash Garvard universiteti professori Edvard Meyson tomonidan taklif etilgan va "Garvard paradigmasi" model nomini olgan. Raqobatni baholashning tarkibiy modellari gipotezasi bank sektoridagi konsentratsiya bozor hokimiyatining bir qo'lda to'planishiga olib keladi, deb taxmin qiladi. Bu depozitlar bo'yicha past foiz stavkalari va kreditlar bo'yicha yuqori foiz stavkalari orqali yuqori foyda olish imkonini beradigan g'oyani ilgari suradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-2025 yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasiga muvofiq, bank sektorini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish, kreditlashni faqat bozor shartlari asosida amalga oshirish, banklarning davlat resurslariga qaramligini pasaytirish, bank xizmati ko'rsatishni modernizatsiya qilish, banklarning samarali infratuzilmasini yaratish va faoliyatini avtomatlashtirish. Bundan tashqari, strategik xorijiy investorlarni jalb qilish va moliya tizimining xalqaro moliya bozorlariga bosqichma-bosqich integratsiyalashuvini ta'minlash muhim vazifalar qatoriga kiritilgan.

Xalqaro tajribani o'rganish shuni ko'rsatadiki, Vengriyaning OTP banki 2023 yil iyun oyida "Ipoteka bank" aksiyalarining 75 foizini sotib oldi, bu esa xususiy sektordagi ulushning oshishiga hissa qo'shdi. Yangi banklar, jumladan Hayot Bank, Apex Bank, Yangi Bank va Smart Bank tashkil etilishi bilan bank tizimi aktivlaridagi ularning umumiy ulushi 0,22 foizga yetdi. Qo'shni Qozog'istonda fintech kompaniyasi Kaspi.kz AQSh fond birjasida muvaffaqiyatli IPO o'tkazib, 1 mlrd dollardan ortiq mablag' jalb qildi, bu esa raqobatbardosh bozorning investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston bank tizimida raqobat muhiti so'nggi yillarda sezilarli darajada yaxshilangan. HHI indeksining barcha segmentlarda kamayishi, yangi xususiy banklarning paydo bo'lishi va xorijiy investorlarning kirishi bank xizmatlari bozorida ijobiy tendensiyalarni shakllantirmoqda. Shu bilan birga, davlat banklarining yuqori ulushi, kredit portfelining davlat banklariga konsentratsiyasi va bozor sharoitlaridan farqli kreditlash amaliyoti raqobatni cheklovchi omillar bo'lib qolmoqda. Bank tizimi samaradorligini oshirish uchun davlat o'zida sanoqli banklarni qoldirib, qolganlarini xususiylashtirishni davom ettirishi, raqobatbardosh muhitni yanada rivojlantirishi va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-son "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent, 2020.
2. Amidu, M., Wilson, J. O. S. Competition in African Banking: Do globalization and institutional quality matter? // SSRN Electronic Journal. – 2014. – 31 p. – DOI: 10.2139/ssrn.2399050.
3. Claessens, S., Laeven, L. What drives bank competition? Some international evidence // Journal of Money, Credit and Banking. – 2003. – Vol. 36, No. 3. – P. 563-583. – DOI: 10.1596/1813-9450-3113.
4. Demirgüç-Kunt, A., Martínez Pería, M. S. A Framework for Analyzing Competition in the Banking Sector: An Application to the Case of Jordan // World Bank Policy Research Working Paper. – 2010. – No. 5499.
5. Fungacova, Z., Weill, L. How market power influences bank failures: Evidence from Russia // BOFIT Discussion Papers. – 2009. – No. 12. – DOI: 10.2139/ssrn.1343173.
6. Jimenez, G., Lopez, J., Saurina, J. How Does Competition Impact Bank Risk-Taking? // Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper. – 2007. – No. 2007-23. – DOI: 10.2139/ssrn.965462.
7. Jo'rayev, I.I. Banklararo raqobat va uning bank tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli //

Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – Noyabr. – www.e-itt.uz.

8. Lerner, A. P. The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power // Review of Economic Studies. – 1934. – Vol. 1, No. 3. – P. 157-175.

9. Liyanagamage, H.D.D.C. Rethinking the nexus between competition and efficiency in emerging economies: Evidence from Sri Lankan banking sector // International Journal of Economics, Business and Finance. – 2014. – Vol. 2, No. 5. – P. 1-15.

10. Rakshit, B., Bardhan, S. Does bank competition promote economic growth? Empirical evidence from selected South Asian countries // South Asian Journal of Business Studies. – 2019. – Vol. 8, No. 2. – P. 201-223. – DOI: 10.1108/SAJBS-07-2018-0079.

11. Schaeck, K., Cihak, M. How does competition affect efficiency and soundness in banking? // European Central Bank Working Paper. – 2008. – No. 932. – DOI: 10.2139/ssrn.1088605.

12. Spierdijk, L., Zaouras, M. Measuring banks' market power in the presence of economies of scale: A scale-corrected Lerner index // Journal of Banking & Finance. – 2018. – Vol. 87. – P. 40-48. – DOI: 10.1016/j.jbankfin.2017.09.022.

13. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Moliyaviy barqarorlik hisoboti 2024 yil I yarim yillik. – Toshkent, 2024.

14. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi. Banklar faollik indeksi 2024 yil III chorak. – Toshkent, 2024.